

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИНГ РИСККА ТАЪСИРЧАНЛИГИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Рабимқулов Шерзод Муртозаевич

*иқтисодиёт фанлари
бўйича фалсафа доктори(PhD)
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети*

Аннотация. Мақолада инвестициялар ҳисобидан молиялаштириладиган лойиҳалар самарадорлигини ошириш мақсадида уларнинг рискка таъсирчанлиги таҳлилини амалга ошириш, миллий иқтисодиётда кузатилаётган жараёнлар натижасида юзага келадиган рискларнинг турлари ва уларнинг инвестиция лойиҳаларига таъсирини камайтириш йўллари тадқиқ этилган, халқаро тажрибадан келиб чиқиб, хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: рикслар, таъсирчанлик таҳлили, инвестиция лойиҳаси, коэффициент, ликвидлик, дисконт, активлар, рентабеллик.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К РИСКАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Рабимқулов Шерзод Муртозаевич

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
Ташкентский государственный
экономический университет*

Аннотация. В статье исследуются риски, возникающие в результате процессов, наблюдаемых в национальной экономике и пути снижения их влияния на инвестиционные проекты в целях повышения эффективности проектов, финансируемых за счет инвестиций. На основе международного опыта разработаны выводы и рекомендации.

Ключевые слова: риски, анализ чувствительности, инвестиционный проект, коэффициент, ликвидность, дисконт, активы, доходность.

SENSITIVITY TO RISKS OF INVESTMENT PROJECTS AND ITS FEATURES

Rabimkulov Sherzod Murtozaevich

*Doctor of Philosophy
in Economics (PhD)
Tashkent State
University of Economics*

Abstract. The article examines the risks arising from processes observed in the national economy and ways to reduce their impact on investment projects in order to increase the efficiency of projects financed through investments, and also draws conclusions and recommendations based on international experience.

Keywords: risks, sensitivity analyze, investment project, ratio, liquidity, discount, assets, profitability.

Кириш

Иқтисодий глобаллашув инвестиция лойиҳаларининг молиявий ва иқтисодий таҳлилини борган сари қийинлаштирмоқда ва бунинг асосий сабабларидан бири бугунги кунда юзага келаётган рискларнинг хилма-хиллиги, кенг қамровли ўзаро боғлиқлиги ҳамда умумжаҳон миқёсида содир бўлаётган ўзгаришларнинг миллий иқтисодиётларда қисқа муддатларда ўз таъсирини акс эттиришидан иборатдир. Юқорида келтирилган фикрдан маълум бўладики, истиқболда инвестиция лойиҳаларига таъсир ўтказувчи рискларни тартибга солиш мақсадида уларни аниқлаш ва ўлчаш самарали натижага эришишга қаратилган ўта мураккаб жараён ҳисобланади.

Жаҳонда кузатилаётган геосиёсий зиддиятлар, молиявий ва иқтисодий санкциялар оқибатида юзага келаётган тўсиқлар Ўзбекистонда ҳам инвестициялар ҳисобидан молиялаштирилаётган лойиҳаларга таъсир этувчи ташқи ва ички рискларнинг турларини кўпайтириш билан бир қаторда уларнинг таъсир доирасини кенгайтирмоқда. Бу ҳолатнинг кузатилиши лойиҳа ташаббускорлари, манфаатдор томонлар сифатида давлат, инвесторлар ҳамда хусусий сектор зиммасига инвестиция лойиҳаларининг келгусидаги самарадорлигига бевосита таъсир ўтказувчи рискларни олдиндан баҳолаш ва уларни бошқариш, таъсир кучини пасайтиришга илмий-назарий ва амалий ёндашувларга зарурият туғдиради.

“Ўзбекистон – 2030” стратегиясида [1] 2030 йилга қадар иқтисодиёт ҳажмини 2 баробар ошириш ва «даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар» қаторига кириш мақсадида маҳаллий хомашё базасидан самарали фойдаланиш ва илғор технологияларга асосланган саноатни ривожлантириш, саноатнинг «драйвер» соҳаларини ривожлантириш ва ҳудудларнинг саноат салоҳиятини тўлиқ ишга солиш, мамлакатимизнинг инвестициявий жозибадорлигини янада ошириш ва қимматли қоғозлар бозорини жадал ривожлантириш каби юқори кўзланган марраларга эришишда, лойиҳаларга таъсир этувчи рискларни самарадорли бошқаришни амалга оширишда ҳам жиддий ёндашувни талаб этади.

Адабиётлар шарҳи

Инвестиция лойиҳаларига таъсир этувчи рисклар ва уларнинг таҳлили

кўплаб илмий тадқиқотлар предмети сифатида кўрилган.

Иқтисодчи олимлар А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажибакиев, Н.Г.Муминовлар томонидан “Инвестицион риск умумий молиявий рискнинг таркибий қисми бўлиб, ўзида молиявий йўқотишлар эҳтимолини ва инвестициялардан даромадларни тўлиқ ололмаслик ёки қўшимча инвестицион харажатларнинг пайдо бўлишини намоён этади. Молия бозорида фаолият юритиш жараёнида инвестор турли хил рискларга учраши мумкинлигини ҳисобга олиши зарур” [3] деган фикрларни илгари сурилган.

Хорижий иқтисодчи олимлардан А.М. Кушнирнинг фикрича, “Амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаси билан боғлиқ рисклар таҳлили, миллий иқтисодиётга хос бўлган мудхиш омиллар (молиявий беқарорлик, инфляция, рақобат, қонунчиликдаги ўзгаришлар ва ҳ.к.) таъсирида ташқи муҳитнинг ўзгаришига лойиҳанинг иқтисодий кўрсаткичларининг таъсирчанлигини аниқлаш имконини беради” [7]. И.А. Соколнинг фикрича, “Молия, кредит, валюта, солиқ ва инфляциявий рискларни пасайтириш бўйича тадбирлар ҳисобланади: лойиҳа бюджетини ва смета қийматини режалаштириш услубиятини такомиллаштириш, кўзда тутилмаган йўқотишлар учун хусусий маблағлар ҳисобидан молиявий захираларни шакллантириш, молиялаштириш режасини пухта ишлаб чиқиш, кредит линиялардан фойдаланиш” [8].

Мазкур мавзуга оид кўплаб илмий мақолалар чоп этилганига қарамадан, бугунги кунда Ўзбекистон миллий иқтисодиётга хос бўлган инвестиция лойиҳаларига таъсир этувчи рискларни миқдорий жиҳатдан реал лойиҳалар мисолида баҳолашга қаратилган тадқиқотлар етишмаслиги сезилмоқда. Шу билан бирга рисклар таъсирчанлигини баҳолаш бўйича услубиятни яратиш, амалиётда улардан самарали фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Таҳлил ва натижалар

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда рискларни баҳолаш мураккаб жараён ҳисобланади ва кредитор ҳамда инвесторлар зиммасига жиддий вазифаларни юклайди. Бир муддат фараз қилайлик, Ўзбекистон сингари ривожланаётган мамлакатларда қазилма бойликларни ўзлаштириш билан боғлиқ бўлган лойиҳага таъсир этувчи рисклар қанчалик кўп ва чигал. Лойиҳа ташаббускорлари ва инвесторларининг бу борадаги тажрибаси қандай? Лойиҳа амалга ошириладиган ҳудудда коммуникация тизими қандай даражада ривожланган? Лойиҳа натижасида бир неча йилдан кейин қазиб олиш жараёни бошланадиган минералларнинг нархи қанча бўлади? Мамлакатнинг тарихида бўлиб ўтган сиёсий беқарорликлар тўғрисида бирор-бир маълумот борми?

Хусусий сектор томонидан амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларида ҳам юзага келадиган рисклар хилма-хил ва аниқ бир қонуниятлар асосида уларни гуруҳлаш ва бошқаришнинг стандартлаштириш мумкин бўлган усуллари қўллаш юқорида таъкидланганидек мураккаб жараён ҳисобланади.

Санаб ўтилган рисклар кредитор ва инвесторларни ўйлантириб қўйиши аниқ ва кўпчиликда мазкур лойиҳага инвестиция киритиш хатари жуда юқори деган тасаввурни ҳам уйғотиши табиий. Лекин, статистикага қарайдиган бўлсак, ўтган йиллар давомида бу каби кўплаб лойиҳалар молиялаштирилган, банклар томонидан кредитлар ажратилган ва улар бошланғич белгиланган шартлар асосида тўлиқ сўндирилган.

Бундан хулоса қилишимиз мумкинки, рисклардан қўрқиш керак эмас, балки уларни тўғри таснифлаш, таъсир доирасини пасайтириш чораларини кўриш ва самарали бошқариш натижасида лойиҳаларга киритиладиган инвестициялардан олинadиган даромадни кўпайтириш лозим.

Рискларни баҳолаш жараёни лойиҳа билан боғлиқ бўлган барча мавжуд рискларни аниқлаш ва кейинчалик уларни юмшатиш ёки тақсимлаш бўйича тадқиқотларни амалга оширишни талаб этади. Мазкур жараён таҳлилчилардан кенг қўламли ижодий ёндашувни талаб этади ва инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда рискларни лойиҳа иштирокчилари ўртасида самарали тақсимлаш муҳим ҳал қилувчи қарор ҳисобланади. Баъзи рисклар бор уларни молиялаштирувчи кредитор ёки инвестор ўзига олади, баъзи рисклар бор улар бўйича молиявий юк бошқа лойиҳа иштирокчилари ўртасида тақсимланади. Яқунда рискларни тақсимлаш натижаси барча лойиҳа иштирокчиларини қониқтириши зарур.

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда таъсири юқори бўлган рискларнинг қуйидаги учта фазасини кўриш мумкин:

- инженерлик ва қурилиш фазаси;
- лойиҳани ишга тушириш фазаси;
- операцион фаза.

Қурилиш фазаси

Ушбу босқичда кредиторлар, айниқса банк энг кўп таваккалчиликка дучор бўлади. Узоқ давом этган режалаштириш ва техник тайёргарлик жараёнининг тугаши билан материаллар, меҳнат ва асбоб-ускуналар сотиб олишни молиялаштириш учун маблағлар ажратилади. Лойиҳа пул оқимга эга бўлмаганлиги сабабли фоизларни тўлаш имкони бўлмайди ва аксарият ҳолатларда қарз олувчига фоизларни тўлашни кечиктиришга мажбуран рухсат берилади. Ушбу босқичнинг давомийлиги бир неча ойдан бир неча йилгача (масалан, Канал туннелини қуриш) давом этиши мумкин.

1-чизмада ушбу босқичда хавфларнинг қандай ортиши кўрсатилган. Кредиторлар кўпроқ хавфга дучор бўлишади. Пул аллақачон чиқарилганлиги сабабли, лекин ишга тушириш ва фойдаланиш босқичига қадар лойиҳа муваффақиятли бўлишига ишонч йўқ. Шу сабабли, кўпчилик молиялаштириладиган лойиҳаларда банклар лойиҳа тугашидан олдин ҳомийлардан кафолат талаб қиладилар. Бошқача қилиб айтганда, банклар ушбу босқичда ҳомийларга тўлиқ мурожаат қилишлари мумкин.

1-чизма.

Рискларнинг лойиҳа фазаларида ўзгариши

Лойиҳани ишга тушириши фазаси

Лойиҳани ишга тушириш фазасида кредиторлар, жумладан банк лойиҳа келгусида белгиланган харажатлар доирасида, келишилган таркибда фаолиятини амалга оширишига ишонч ҳосил қилиши лозим. Агарда лойиҳа яқунланиши билан кредит регресс ҳуқуқини йўқотадиган бўлса, мазкур фаза жуда аҳамиятли ҳисобланади ва бу амалиётда «конверсия» деб аталади. Конверсияни амалга ошириш асоси кредитни маъқуллагунга қадар кўплаб фикрлашиш ва музокараларни талаб қилади.

Операцион фаза

Лойиҳа айнан мана шу фазада бошланғич баҳолашда режалаштирилган даромадни келтириши лозим. Лойиҳа мазкур нуқтадан бошлаб доимий фаолият юритувчи компания сифатида ишлаши лозим. Лойиҳа бизнес режадан оғишмай жорий фаолиятни амалга оширар экан, кредиторлар rischi лойиҳани ишга тушириш фазасида етишган даражасидан пасайиб боради ва қарздор нафақат фоизларни тўлаш, балки асосий қарзни ҳам қайтариш имкониятига эга бўлиши шарт. Анъанавий лойиҳавий молиялаштиришда кредиторлар қарзларининг вақтида тўлиқ қайтарилиши лойиҳадан келадиган пул оқимлари билан кафолатланган бўлади.

Тадқиқот жараёнида лойиҳа иштирокчилари ва манфаатдор томонларни қизиқтирадиган асосий кўрсаткич бўлган пул оқимлари миқдори ва уларнинг келиб тушиш муддатларининг ўзгаришига салбий таъсир этувчи омиллар натижасида юзага келадиган рискларнинг таъсирини, лойиҳа таҳлилида

аниқланган молиявий ва иқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши орқали аниқлаш имконини берувчи “лойиҳанинг рискка таъсирчанлиги таҳлили”ни кўриб чиқмоқчимиз.

Рискка таъсирчанлик таҳлили – бу молиявий модел (прогноз) натижасида тузилган прогноз кўрсаткичларнинг лойиҳада юзага келиши мумкин бўлган салбий ҳолатлар оқибатида ўзгаришининг иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларда кузатиладиган миқдорини ўрганиш.

Таъсирчанлик таҳлили остида ўзгарувчининг таъсирини аниқлаш учун муқобил тахминлар остида натижаларни қайта ҳисоблаш жараёни бир қатор мақсадлар учун фойдали бўлиши мумкин, жумладан:

- риск таъсирида кириш кўрсаткичларининг ўзгариши жараёнида модел ёки тизим натижаларининг мустақамлигини текшириш;

- моделдаги кириш ва чиқиш ўзгарувчилари ўртасидаги муносабатларни тушунишнинг ортиши;

- ишлаб чиқаришда сезиларли ноаниқликни келтириб чиқарадиган моделни аниқлаш орқали ноаниқликни камайтириш;

- молиявий моделдаги хатоларни қидириш, яъни кириш ва чиқиш маълумотлари ўртасидаги лозим бўлмаган мутаносиблик ёки номуносабатликни тўғирлаш;

- моделни соддалаштириш - чиқишга таъсир қилмайдиган модел киритишни тузатиш ёки модел структурасининг ортиқча қисмларини аниқлаш ва олиб ташлаш;

- кириш омиллари майдонида модел чиқиши максимал ёки минимал бўлган ёки баъзи оптимал мезонларга жавоб берадиган ҳудудларни топиш;

- кўп сонли параметрларга эга моделларни сезгир параметрларга эътибор қаратиш орқали босқичини осонлаштириш. Параметрларнинг сезгирлигини билмаслик, сезгир бўлмаганларга вақтни беҳуда сарфлашга олиб келиши мумкин;

- кузатишлар, модел маълумотлари ва башорат ёки прогнозлар ўртасидаги муҳим алоқаларни аниқлашга интилиш, бу эса яхшироқ моделларни ишлаб чиқишга олиб келади.

Таъсирчанлик таҳлили мустақил ўзгарувчининг турли қийматлари берилган тахминлар тўплами остида боғлиқ ўзгарувчига қандай таъсир қилишини кўрсатади ва компаниялар имкониятларни аниқлаш, хавфни камайтириш ва қарорларни юқори раҳбариятга етказишда фойдаланилади.

Рискка таъсирчанликни таҳлил қилиш учун турли усуллардан фойдаланишнинг афзалликлари ва камчиликлари:

Бир томонлама таҳлил

Бир томонлама таҳлил сезгирликни таҳлил қилишнинг энг оддий усули ҳисобланади. Бу бир вақтнинг ўзида бир омилни ўзгартиришни ва унинг натижага қандай таъсир қилишини кузатишни ўз ичига олади. Мисол учун,

сиз чегирма ставкасини, савдо ўсиш суръатини ёки капитал қийматини ўзгартиришингиз ва улар лойиҳанинг соф жорий қийматига қандай таъсир қилишини кўришингиз мумкин. Ушбу усулнинг афзаллиги шундаки, уни бажариш ва тушуниш осон ва буни амалга ошириш учун сиз электрон жадвал ёки оддий калькулятордан фойдаланишингиз мумкин. Камчилиги шундаки, у омиллар ўртасидаги ўзаро таъсирларни ёки киришларнинг ноаниқлигини камраб олмайди ва бошқа барча омиллар доимий бўлиб қолади.

Икки томонлама таҳлил

Икки томонлама таҳлил бир вақтнинг ўзида иккита омилни ўзгартириш ва уларнинг натижага қандай таъсир қилишини кузатиш имконини берувчи бир томонлама таҳлилнинг ўзгариши. Мисол учун, сиз чегирма ставкасини ва савдо ўсиш суръатини ўзгартиришингиз ва уларнинг лойиҳангизнинг соф жорий қийматига қандай таъсир қилишини кўришингиз мумкин. Ушбу усулнинг афзаллиги шундаки, у иккита омилнинг ўзаро таъсири ва натижага қандай таъсир қилишини кўрсатиши мумкин. Камчилиги шундаки, у ҳали ҳам киришларнинг ноаниқлигини ёки иккитадан ортиқ омилларнинг таъсирини камраб олмайди.

Сценарий таҳлили

Сценарий таҳлили сезгирликни таҳлил қилиш усули бўлиб, у омиллар ва тахминларнинг турли комбинацияларига асосланган турли сценарийларни яратишни ўз ичига олади. Сиз лойиҳангиз учун энг яхши сценарийни, асосий сценарийни ва энг ёмон сценарийни яратишингиз ва уларнинг натижаларини солиштиришингиз мумкин. Ушбу усулнинг афзаллиги шундаки, у сизга мумкин бўлган натижалар доирасини ўрганишга ва лойиҳангизнинг асосий омиллари ва хавфларини аниқлашга ёрдам беради. Камчилик шундаки, у сценарийлар ва эҳтимолларни танлашда субъектив бўлиши мумкин.

Монте-Карло таҳлили

Монте-Карло таҳлили сезгирликни таҳлил қилиш усули бўлиб, у киришлар ва уларнинг эҳтимоллик тақсимотиغا асосланган кўплаб мумкин бўлган натижаларни яратиш учун тасодифий танлаб олиш ва симуляциядан фойдаланади. Мисол учун, сиз ҳар бир омил учун эҳтимоллик тақсимотини белгилашингиз ва натижага қандай таъсир қилишини кўриш учун минглаб симуляцияларни бажаришингиз лозим. Ушбу усулнинг афзаллиги шундаки, у маълумотларнинг ноаниқлиги, ўзгарувчанлиги ва ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олади ва натижанинг янада реал ва ҳар томонлама тасвирини беради. Камчилик шундаки, уни бажариш ва талқин қилиш мураккаб ва кўп вақт талаб қилади ҳамда бошқа усулларга қараганда кўпроқ маълумот ва тахминларни талаб қилади.

Таъсирчанлик таҳлили кўплаб турли сценарийларда фойдали бўлган бошқарув фикр-мулоҳазаларини тақдим этиши мумкин, жумладан:

1. Таъсир этувчи омилларни тушунинг. Муайян лойиҳа ёки ташаббусга қандай ташқи омиллар ўзаро таъсир қилади. Бу бошқарувга қандай кириш ўзгарувчилари чиқиш ўзгарувчиларига таъсир қилиши мумкинлигини кўриш имконини беради.

2. Ноаниқликни камайтиринг. Мураккаб сезгирликни таҳлил қилиш моделлари лойиҳа аъзоларига нимадан эҳтиёт бўлишлари ёки нимани режалаштиришлари ҳақида маълумот беради.

3. Қабул қилишдаги хатолар. Асосий таҳлил учун дастлабки тахминлар баъзи тушунилмаган хатоларга эга бўлиши мумкин. Аналитик итерацияларни амалга ошириш орқали раҳбарият дастлабки таҳлилда хатоларга йўл қўйиши мумкин.

4. Моделни соддалаштиринг. Таъсирчанлик таҳлилинини амалга ошириш орқали фойдаланувчилар қайси омиллар муҳим эмаслигини яхшироқ тушунишлари ва унинг аҳамиятсизларини моделдан олиб ташлаши мумкин.

5. Натижалар ҳақида хабар беринг. Юқори раҳбарият аллақачон ҳимояланган бўлиши мумкин. Турли вазиятлар бўйича таҳлилларни тузиш қарор қабул қилувчиларни билишни қизиқтирган бошқа натижалар ҳақида хабардор қилишга ёрдам беради.

6. Мақсадларга эришинг. Раҳбарият муайян мезонларга жавоб бериши керак бўлган узоқ муддатли стратегик режаларни ишлаб чиқиши мумкин. Таъсирчанлик таҳлилинини ўтказиш орқали компания лойиҳа қандай ўзгариши мумкинлигини ва жамоа ўз мақсадларига эришиш учун қандай шартлар мавжуд бўлиши кераклигини яхшироқ тушуниши мумкин.

7. Афзалликлари ва камчиликлари:

Таъсирчанлик таҳлили қарор қабул қилувчилар учун бир қанча афзалликларни беради. У барча ўзгарувчиларни чуқур ўрганиш вазифасини бажаради, шунинг учун прогнозлар реалликка яқин бўлади. Бу қарор қабул қилувчиларга келажакда қаерда яхшиланишлари мумкинлигини аниқлаш имконини беради.

Бироқ, натижалар тахминларга асосланади, чунки ўзгарувчилар фақат тарихий маълумотларга асосланади. Мураккаб моделлар тизимли бўлиши мумкин ва жуда кўп ўзгарувчиларга эга моделлар фойдаланувчининг таъсирли ўзгарувчиларни таҳлил қилиш қобилиятини бузиши мумкин.

NPV (*net profit value – соф жорий қиймат*) таҳлилидаги таъсирчанлик таҳлили – бу асосий кириш ўзгарувчилари ўзгариши асосида муайян лойиҳанинг рентабеллиги қандай ўзгаришини баҳолаш усули. Гарчи

компания соф ҳозирги қийматни (NPV) ҳисоблаган бўлса-да, у яхши ёки ёмонроқ шароитларда компания оладиган даромадга қанчалик таъсир қилишини тушунишни хоҳлайди.

Сезувчанлик таҳлили кўпинча таҳлил дастурларида амалга оширилади ва Excelда таҳлил қилиш учун функциялар мавжуд. Умуман олганда, сезгирлик таҳлили турли хил кириш катакчалари бўлган формулалар ёрдамида ҳисобланади.

Ўзбекистон шароитида амалга оширилган инвестиция лойиҳасининг рискка таъсирчанлик таҳлилини аниқ бир лойиҳа мисолида кўриб чиқамиз.

1-жадвал маълумотларида 70 фоиз экспортга мўлжалланган трикотаж мато ишлаб чиқариш лойиҳасининг рискка таъсирчанлиги таҳлили амалга оширилган бўлиб, айнан лойиҳанинг хусусиятидан ҳамда иқтисодиётда юз берадиган ўзгаришлардан келиб чиққан ҳолда кириш маълумотлари орасидан асосий ўзгарувчилар танлаб олинган. Лойиҳа самарадорлиги юзасидан амалга оширилган иқтисодий ва молиявий таҳлил кўрсаткичларининг ушбу асосий ўзгарувчиларнинг ўзгаришига таъсирчанлиги кўриб чиқилган.

Биринчи ўзгарувчига эътибор қаратадиган бўлсак, бугунги кунда мамлакатда қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишда кластерлар тизимининг жорий этилиши маълум даражада пахтачилик соҳасига бозор тамойилларининг қўлланила бошлаган бўлсада, пахтачиликда муҳим ўрин тутадиган минерал ўғит ва нефть маҳсулотларини етказиб бериш тизимида бозор тамойилларининг амал қилмаслиги пахта толаси нархининг умумиқтисодий жараёнлардан айри ҳолда ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Айнан мазкур рискнинг мавжудлиги прогноз қилинганда, яъни хом ашё нархининг 10 фоизга ўсиши натижасида соф фойда даражаси 3 баробарга пасайган, Соф жорий қиймат манфий кўрсаткичга тушиб кетган ва қолган кўрсаткичлар меъёр доирасида сақланган.

Рискка таъсирчанлик таҳлилида кўрилган ўзгарувчиларнинг барчасида Соф жорий қиймат манфий қийматга эга бўлган, соф фойда маржаси қисқариши маҳсулот сотиш нархининг ва экспорт улушининг пасайишида кузатилган. Мазкур кўрсаткичлар вақтинчалик характерга эга бўлиб, узок вақт кузатилмайди, яъни сотиш нархининг ўзгариши бевосита хом ашё ва материалларни сотиб олиш нархларининг ҳам ўзгариши билан мувозанатга келади. Экспорт улушининг пасайиши корхона олдида янги бозорларга кириш масаласи билан жиддий шуғулланиш вазифасини кўяди, яъни экспорт ҳажмини қониқарли даражада сақлаб туриш учун жиддий маркетинг стратегия талаб этилади.

1-жадвал.
Трикотаж мато ишлаб чиқариш лойиҳасининг рискка таъсирчанлик таҳлили

КЎРСАТКИЧЛАР	Таянч кўрсаткичлар	Ип хом ашёси нархи ўсиши (+10%)	Экспорт нархининг пасайиши (-10%)	Маҳаллий нархнинг пасайиши (-20%)	Экспорт ҳажмининг пасайиши (-50%)	Ишлаб чиқариш қувватининг пасайиши (-20%)	Миллий валюта девольвацияси (+10%)	Кредит фонд ставкаси ўсиши (+2%)
Асосий ўзгарувчилар								
1 кг ип хом ашёси нархи (сўмда)	16 000	17 600	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Маҳсулот экспорт нархи (АҚШ долл.)	3,20	3,20	2,88	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Маҳсулот маҳал. нархи (экв. долл.)	2,85	2,85	2,85	2,28	2,85	2,85	2,59	2,85
Экспорт улуши %	70%	70%	70%	70%	35%	70%	70%	70%
Ишлаб чиқариш қуввати %	80%	80%	80%	80%	80%	60%	80%	80%
Валюта айрибошлаш курси (сўм)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000	10 000
Кредит фонд ставкаси	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	10,50%
Асосий натижалар (ўртача)								
DSC (қарзни қоплашнинг оэффициенти)	1,6	1,4	1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	1,5
WACC (капитал ўрт. тортилган нархи)	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%
Debt /Equity Ratio (кредит/капитал)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
Gross Margin (Ялпи маржа даражаси)	43%	37%	38%	39%	40%	43%	46%	43%
Net Profit Margin (соф фойда маржаси)	6%	2%	0%	2%	3%	5%	9%	5%
Current Ratio (Жорий ликвидлик коэф)	18,3	12,6	12,4	13,7	14,6	16,4	22,8	17,4
Quick Ratio (Тезкор ликвидлик коэф)	13,1	7,7	7,2	8,5	9,4	11,3	17,5	12,2
Operating margin (операцион маржа)	16%	10%	9%	11%	12%	15%	19%	16%
ROA (Активлар рентабеллиги)	12%	10%	9%	10%	10%	12%	14%	12%
ROE (Хусусий капитал рентабеллиги)	37%	24%	20%	24%	26%	32%	46%	33%
NPV (Соф жорий киймат) АҚШ дол.	64 753	- 633 798	- 792 233	- 601 687	- 525 138	- 206 417	539 674	81 246

Миллий валютанинг 10 фоизлик девольвацияси лойиҳанинг Соф жорий кийматиға ижобий таъсир кўрсатганлигини кўришимиз мумкин ва бу натижа лойиҳа пул оқимларининг асосий қисми экспортдан келиши ҳамда операцион фаолият билан боғлиқ харажатлар миллий валютада тўланиши билан изоҳланади.

Хулоса

Тадқиқот натижалари асосида хулоса қиладиган бўлсак, инвестиция лойиҳаларининг рискка таъсирчанлигини таҳлил қилишдан асосий мақсад лойиҳа операцион босқичға ўтганидан сўнг юз бериши мумкин бўлган иқтисодий ўзгаришлар натижасида самарадорликка таъсир этувчи асосий ўзгаришларнинг лойиҳанинг молиявий ва иқтисодий кўрсаткичларига таъсирини аниқлашдан иборат. Рискка таъсирчанлик таҳлили натижаларининг реалликка яқинлиги келгусида келадиган рискларни аниқлаш, уларни юмшатиш бўйича тадбирлар ишлаб чиқиш ва захиралар ташкил этиш, лойиҳа иштирокчилари ўртасида тўғри тақсимлашға хизмат қилади.

Шу билан бирга тадқиқот натижалари кўрсатдики, ҳар бир лойиҳада айнан лойиҳанинг хусусияти, амалға оширилаётган мамлакат, тармоқ, соҳа, бозордаги ҳолат, давлат томонидан амалға оширилаётган ислохотлар мақсадиға бевосита боғлиқ. Айнан мазкур жиҳатлар инвестиция лойиҳаларининг рискларға таъсирчанлигини таҳлил қилишда ўзгарувчилар рўйхатини тузиш ва уларнинг ўзгарувчанлик диапазонини тўғри белгилашда жиддий ёндашувни талаб этади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ҳар қандай лойиҳанинг рискка таъсирчанлигини таҳлил қилишда ўзгарувчиларни аниқлашда қуйидагиларға

эйтибор қаратишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзгарувчилар ёрдамида лойиҳанинг келгусидаги ҳолати сценарийларини тузишда нафақат тарихий маълумотлардан, балки профессионаллар прогнозларига тайянган ҳолда ноананавий ўзгарувчилардан ҳам фойдаланиш.

2. Ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиёти мамлакатларига хос бўлган сезиларли иқтисодий ва ижтимоий тебранишлар натижасида юзага келадиган лойиҳага таъсир қилувчи омилларнинг ўзгарувчиларга таъсирини тўғри прогноз қилиш.

3. Амалга ошириладиган лойиҳа тегишли бўлган соҳа ва тармоқдаги ўзгаришлар, олиб борилаётган ислоҳотлар, ривожланиш даражаси, ўриндош маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ҳолати, экологик вазият, меҳнат ресурслари ҳолати каби жиҳатларнинг ўзгарувчиларга таъсирини инobatга олиш.

4. Лойиҳалар иқтисодий самарадорлиги кўрсаткичларининг риск таъсирига чидамлилигини баҳолашда жорий этилган инфляцион таргетлаш режимида келгуси йиллар учун белгиланган инфляция даражасини инobatга олиш.

5. Иқтисодий самарадорлик таҳлилида Соф жорий қиймат (NPV)ни манфий даражага туширадиган рисклар таъсирининг давомийлигини инobatга олиш орқали молиявий мажбуриятлар билан пул оқимлари ўртасидаги мувозанатни таъсинлаш.

Берилган таклифлар ҳар қандай лойиҳанинг ҳаётийлигини таъминлашда, инвестициялар рентабеллигини оширишда муҳим ўрин тутади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни 2019 йил 25 декабрь.
<https://lex.uz/docs/4664142>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Ўзбекистон – 2030” стратегияси, 2023 йил 11 сентябрь, ПФ-158-сон ш.
<https://lex.uz/docs/6600413>

3. А.В.Вахабов, Ш.Х.Хажикаев, Н.Г.Муминов Хорижий инвестициялар: ўқув қўлланма. и.ф.д. профессор А.В.Вахабовнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Молия, 2010. – 165-б.

4. Маматов Б.С., Хўжамқулов Д.Ю., Нурбеков О.Ш. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш: дарслик. Тошкент молия институти. – Т.: Иқтисод-молия. – 2014. – 608 б.

5. Ҳамдамов О.Н, Иқтисодиётга инвестициялар жалб қилишнинг жорий ҳолати таҳлили ва истикболлари // Иқтисод ва молия/Экономика и финансы – 2021, –10(146).

6. Шаисламова Н.К. Инвестиция рискларини самарали бошқаришда суғуртанинг ўрни // Иқтисод ва молия/экономика и финансы. – 2020. –1(133).

7. Кушнир А.М. Управление рисками инновационных проектов: системный подход // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте.

Серия 1. Экономика и управление. – 2012.

8. Сокол И.А. Управление рисками в процессе реализации инвестиционно-строительных проектов. <https://www.researchgate.net/publication>.

9. Балабанов В.С., Дмитриева Е.В. Риски инвестиционных проектов: оценка и управление. Путеводитель предпринимателя. Выпуск XVIII.

10. Троицкая Н.Н. Управление рисками инвестиционного проекта // Индустриальная экономика. – Москва, 2020. – № 2,

11. Agung Jaka Raharja, Arief Budiman, Hedy Herdyana, Humiras Hardi Purba, “Risk Management of Projects Investment Analysis: A Literature Review”, Department of Civil Engineering, Mercu Buana University, Jakarta, Indonesia, SSN: 2645-7229, Vol.3, No.2, – pp.38-54.

12. David B. Hertz, “Risk Analysis in Capital Investment”